

EDN EMQGMK

DOI 10.5281/zenodo.17588070

УДК 633.11:551.5

Чибилёв А. А., Гулянов Ю. А., Левыкин С. В., Падалко Ю. А.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
КЛЮЧЕВЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОПТИМИЗАЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СТЕПНЫХ РЕГИОНАХ
РОССИИ**

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ОФИЦ РАН)

Реферат. *Определение экологической устойчивости территорий, оценка территориально-функциональной устойчивости агроландшафтов и установление оптимальной площади обрабатываемых земель при условно сбалансированном соотношении угодий необходимы для оптимизации пространственного развития степных регионов России. Цель исследований – сравнительная ландшафтно-экологическая оценка ключевых ландшафтных территорий для разработки мероприятий по экологической оптимизации агроландшафтов. Исследования проводили с 2023 по 2025 гг. в Кумылженском районе Волгоградской области, Первомайском и Светлинском районах Оренбургской и Целинном районе Курганской областей. Источником информации служили данные по структуре землепользования, площадям посева полевых культур и их урожайности, метеорологические сведения, а также результаты полевых наблюдений, полученные в процессе экспедиционных исследований. Обработку цифрового материала осуществляли стандартными методами статистического анализа. Установлено, что ключевые ландшафтные территории постцелинных степных и лесостепных регионов России при существующей структуре угодий характеризуются неустойчивым экологическим состоянием, низким уровнем территориально-функциональной устойчивости агроландшафтов, относительно невысокой эффективностью земледелия. Для достижения экологической сбалансированности агроландшафтов в Целинном районе Курганской области целесообразно снижение относительной доли земель, отведённых под пашню, до 48,7 % от общей площади землепользования (на 4,1 процентных пункта, далее п.п.) и до 48,5 % (на 2,9 и 4,1 п.п.) в Светлинском и Первомайском районах Оренбургской области соответственно. Достижение устойчивого состояния агроландшафтов потребует изменения вида пользования дополнительных площадей пашни, в том числе и в Кумылженском районе Волгоградской области. Поддержание продовольственной безопасности в связи с выводом из обработки некоторой части земель может быть обеспечено дополнительными сборами с высокоплодородных пахотнопригодных земель за счёт внедрения наукоёмких интеллектуальных агротехнологий.*

Ключевые слова: *постцелинное пространство России, экологическая устойчивость агроландшафтов, оптимизация пространственного развития, интеллектуальные агротехнологии.*

Для цитирования: Чибилёв А. А., Гулянов Ю. А., Левыкин С. В., Падалко Ю. А. Сравнительная ландшафтно-экологическая оценка ключевых ландшафтных территорий для целей оптимизации землепользования в степных регионах России // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 4 (44). С. 223–239. EDN: EMQGMK. DOI: 10.5281/zenodo.17588070.

For citation: Chibilev A. A., Gulyanov Yu. A., Levykin S. L., Padalko Yu. A. Comparative landscape and ecological assessment of key landscape territories for optimizing land use in the steppe regions of Russia // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 4 (44). P. 223–239. EDN: EMQGMK. DOI: 10.5281/zenodo.17588070.

Введение

Экономическая состоятельность хозяйствующих субъектов Российской Федерации в значительной степени определяется наличием природных ресурсов. В регионах степной зоны к важнейшим из них относятся сельскохозяйственные угодья, являющиеся основным средством сельскохозяйственного производства.

В исторической ретроспективе производство сельскохозяйственной продукции в большинстве районов степной зоны России реализовывалось преимущественно экстенсивными методами, сопровождавшимися расширением земельных угодий за счёт распашки целинных и залежных земель и вовлечением в пастбищный оборот территорий со слабой устойчивостью к интенсивному выпасу [1]. Следствием подобной практики стало расширение площади эродированных и потенциально опасных к эрозии почв, достигшей только в Оренбургской области 8,3 млн га, из которых 5,3 млн га в пашне [2].

При сохраняющейся до настоящего времени тенденции максимального вовлечения сельскохозяйственных земель в хозяйственный оборот [3] оптимизация их структуры является одной из приоритетных ландшафтно-экологических задач [4]. Связано это с необходимостью повышения устойчивости агроландшафтов, предотвращения их деградации и сохранения уникального природно-ресурсного потенциала степей [5].

Устойчивость ландшафтов, выражающаяся в их способности к сохранению структуры и стабильному функционированию в границах естественного колебания факторов, всегда выше, чем устойчивость агроландшафтов. В первую очередь это связано с функционированием агроландшафтов в искусственно заданном режиме, направленном на обеспечение определённых производительных и социальных функций [6]. Критерием их устойчивости является сдерживание деградационных процессов и сохранение биосферных функций при антропогенном воздействии, как за счёт саморегулирования, так и управления структурой и режимами использования [7].

Исходя из этого, оценка экологической устойчивости агроландшафтов при реализации определённых производительных и социальных функций и разработка мероприятий по её повышению имеет высокую актуальность и должна являться неотъемлемой частью программ по перспективному пространственному развитию степных территорий.

Цель исследований – сравнительная ландшафтно-экологическая оценка ключевых ландшафтных территорий степных регионов России для разработки мероприятий по экологической оптимизации агроландшафтов.

Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- провести оценку экологической устойчивости ключевых ландшафтных территорий;
- установить территориально-функциональную и агрономическую или производительную устойчивость агроландшафтов;
- определить оптимальную площадь обрабатываемых земель при условно сбалансированном соотношении угодий и размеры изменения вида пользования малопродуктивной пашни.

Материалы и методы исследований

Объектом исследований выступали территории землепользования муниципальных образований Волгоградской (Кумылженский район), Оренбургской

(Первомайский и Светлинский районы) и Курганской (Целинный район) областей, выбранные в качестве ключевых постцелинных территорий России с наиболее высокими рисками и вызовами степного землепользования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пространственная визуализация ключевых ландшафтных территорий постцелинных регионов России

Примечание. I – постцелинные регионы; II – ключевые территории: 1 – Кумылженский район Волгоградской области, 2 и 3 – Первомайский и Светлинский районы Оренбургской области, 4 – Целинный район Курганской области.

При подготовке статьи использовали статистические данные по структуре землепользования, площадям посева полевых культур и их урожайности, предоставленные соответствующими министерствами и ведомствами, а также результаты полевых наблюдений, полученные в процессе экспедиционных исследований 2023–2025 гг.

Оценку экологической устойчивости ключевых ландшафтных территорий проводили по комплексному показателю экологической устойчивости, определяемому по соотношению площадей, занятых стабилизирующими (сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, лесные земли, лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, земли под водой, залежь, болота) и дестабилизирующими (пашня, земли застройки, нарушенные земли, земли под дорогами и прочие земли – полигоны отходов, свалки, овраги) экологическое равновесие структурными элементами в общей площади землепользования. При его величине ниже 0,5 экологическое равновесие территории считали крайне неустойчивым. В диапазоне значений от 0,5 до 1,0 – неустойчивым, от 1,0 до 3,0 – условно устойчивым, от 3,0 до 4,5 – устойчивым с хорошей выраженностью и более 4,5 – устойчивым с яркой выраженностью [8–10].

Оценку территориально-функциональной устойчивости агроландшафтов осуществляли по индексу экологической сбалансированности, определяемому по соотношению площадей, занятых стабилизирующими экологическое равновесие структурными элементами и отведённых под пашню, в общей площади землепользования [11].

При величине индекса экологической сбалансированности равной единице, указывающей на уравновешенность приведённых территориальных структурных элементов, агроландшафт считали экологически сбалансированным или пороγουстойчивым. При его значении больше единицы, свидетельствующем о преобладании стабилизирующих структурных элементов, агроландшафт относили к устойчивым, а при его величине меньше единицы, обусловленной превалированием земель, отведённых под пашню – неустойчивым.

Агрономическую (производительную) устойчивость агроландшафтов оценивали по соотношению величин потенциальной по биоклиматическому потенциалу территории (далее БКП) и производственной урожайности полевых культур и её временной изменчивости, выраженной в виде коэффициента вариации по шкале, предложенной Н.П. Масютенко с коллегами [12].

Потенциальную урожайность определяли по методике Д. И. Шашко [13] с дополнениями В. Е. Тихонова [14], основанной на взаимосвязи продуктивности растений с тепло- и влагообеспеченностью территории (БКП) [15]. Источником сведений о температуре воздуха, уровне выпадения атмосферных осадков и дефиците влажности воздуха (среднесуточных, среднемесячных, среднегодовых) служили специализированные массивы для климатических исследований Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации (ВНИИГМИ-МЦД) [16]. Применительно к исследуемой территории использовали данные метеостанций г. Серафимович (Волгоградская область, синоптический индекс (СИ) – 34357), п. Первомайский (Оренбургская область, СИ – 35008), п. Домбаровский (Оренбургская область, СИ – 35233) и с. Звериноголовское (Курганская область, СИ - 28756).

Оптимальную площадь пашни при условно сбалансированном соотношении угодий определяли как среднее арифметическое между площадями, занятыми стабилизирующими экологическое равновесие структурными элементами и отведёнными под пашню, в общей площади землепользования [11].

Для обработки цифрового материала применяли стандартные методы статистического анализа [17].

Результаты и их обсуждение

В составе земельного фонда Российской Федерации по целевому назначению и в соответствии с правовым режимом предусмотрено выделение категорий земель, включающее наряду с землями населённых пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, лесного, водного фонда и запаса, земли сельскохозяйственного назначения [18].

К ним относятся земли, находящиеся за границами населённых пунктов и предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей – сельскохозяйственные угодья, земли под внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, агролесомелиоративными и агрофитомелиоративными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами), объектами капитального строительства и некапитальными строениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Применительно к производству сельскохозяйственной продукции наибольший интерес представляют сельскохозяйственные угодья (пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища), испытывающие в связи с этим наибольший антропогенный прессинг.

Как показывает анализ статистических данных, в общем объёме земель РФ на земли сельскохозяйственного назначения приходится немногим более 20,0 %, а

наибольшую долю в нём (более 66,0 %) занимают земли лесного фонда. На другие категории земель остаётся от 1,1 (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) до 5,1 % (земли запаса). В составе земель сельскохозяйственного назначения на долю сельскохозяйственных угодий приходится не более 60,0 %. При такой структуре земельного фонда экологическая устойчивость территории в целом по стране может считаться достаточно высокой, при этом в отдельных территориях она характеризуется низкими показателями.

Так, в регионах степной и лесостепной зоны, специализирующихся на производстве растениеводческой и животноводческой продукции и выбранных в качестве ключевых ландшафтных территорий, земли сельскохозяйственного назначения занимают значительно больший удельный вес. Их наибольшая относительная доля, составляющая 88,1 % от площади земель в административных границах (12370,2 тыс. га), отмечена в Оренбургской области. Более 80,0 % площадей (9119,3 тыс. га из 11287,7 тыс. га) приходится на их долю в Волгоградской области и более 63,0 % (4528,3 тыс. га из 7148,8 тыс. га) от общей площади землепользования они занимают в Курганской области, характеризующейся при этом достаточно высокой лесистостью – 25,3 % против 5,1 и 6,0 % в Оренбургской и Волгоградской областях соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пространственное распределение и плотность сельскохозяйственных угодий в ключевых ландшафтных территориях

Примечание. А – Кумылженский район Волгоградской области, Б и В – Первомайский и Светлинский районы Оренбургской области, Г – Целинный район Курганской области.

Как показали результаты расчётов, доля земель сельскохозяйственного назначения в общем земельном фонде исследуемых степных и лесостепных территорий и соотношение их угодий являются определяющими факторами экологической устойчивости.

Наибольшая относительная доля сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, составившая 99,1 %, отмечена в Оренбургской области. Другие исследуемые территории также характеризуются

высоким их участием в структуре сельскохозяйственных земель, составляющем 96,1 (Волгоградская область) – 98,4 % (Курганская область) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Соотношение угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения

Примечание. 1 – РФ в целом, 2 – Волгоградская область, 3 – Оренбургская область, 4 – Курганская область.

В результате анализа структуры сельскохозяйственных угодий, как в целом по стране, так и в разрезе исследуемых регионов, а также ключевых муниципальных образований, установлено значительное преобладание площадей, отведённых под пашню, над другими составляющими (рисунок 4).

Рисунок 4 – Структура сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения

Примечание. 1 – РФ; 2 – Волгоградская область, в том числе 3 – Кумылженский район; 4 – Оренбургская область, в том числе 5 – Первомайский район, 6 – Светлинский район; 7 – Курганская область, в том числе 8 – Целинный район.

Наибольшее участие пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, составившее 66,8 %, отмечено в Волгоградской области. При среднем по стране показателе в 55,7 %, его величина применительно к Оренбургской области составила 56,5 % и 54,0 % применительно к Курганской области.

Из исследуемых ключевых ландшафтных территорий наибольшей долей пашни в составе сельскохозяйственных угодий (70,9 %) отличается Целинный район Курганской области. Для него же характерным является и самая незначительная относительная доля пастбищ, составившая 21,7 %.

Превышающая половину площади сельскохозяйственных угодий, отведённая под пашню площадь отмечена и в других ключевых ландшафтных территориях. Она составляет 65,8 % в Кумылженском районе Волгоградской области, 56,3 % в Первомайском и 55,4 % в Светлинском районах Оренбургской области. При этом ключевые ландшафтные территории Оренбургской области отличаются наибольшей относительной долей пастбищ (40,0–41,7 %), а в Кумылженском районе Волгоградской области отмечена самая высокая доля сенокосов (6,7 %). Примечательно, что характерным для всех ключевых ландшафтных территорий является одинаково низкая доля многолетних насаждений в составе сельскохозяйственных угодий, составляющая 0,1–0,3 %. Официально зарегистрированная залежь на небольшой площади выявлена только в Кумылженском районе Волгоградской области (0,1 %) и Целинном районе Курганской области (1,5 %).

Расчёты комплексного показателя экологической устойчивости (далее КПЭУ) ключевых территорий свидетельствуют, что при существующей структуре угодий их экологическое состояние может оцениваться как неустойчивое (таблица 1).

Таблица 1 – Экологическая устойчивость ключевых ландшафтных территорий

№ п\п	Ландшафтная территория	Всего земель в административных границах, тыс. га	Стабильные элементы ландшафта, тыс. га	Нестабильные элементы ландшафта, тыс. га	Комплексный показатель экологической устойчивости / экологическое состояние
1	Россия в целом	1717839,2	1224717,9	493121,3	2,48 условно устойчивое
2	Волгоградская область	11287,7	4154,2	7133,5	0,58 неустойчивое
2.1	Кумылженский район	295,8	135,0	160,8	0,84 неустойчивое
3	Оренбургская область	12370,2	5647,8	6722,4	0,84 неустойчивое
3.1	Первомайский район	505,5	225,1	280,4	0,80 неустойчивое
3.2	Светлинский район	560,7	255,8	304,9	0,84 неустойчивое
4	Курганская область	7148,8	4551,0	2597,8	1,75 условно устойчивое
4.1	Целинный район	344,6	151,2	193,4	0,78 неустойчивое

Из числа исследуемых регионов только применительно ко всей территории Курганской области величина КПЭУ превышает единицу (1,75), что свидетельствует об условно устойчивом экологическом состоянии (1,0–3,0). В целом по Волгоградской и Оренбургской областям и во всех ключевых ландшафтных территориях величина КПЭУ ниже единицы, что указывает на неустойчивое экологическое состояние (0,5–1,0).

Меньшей экологической устойчивостью территории с КПЭУ 0,58 при существующей структуре угодий характеризуется Волгоградская область, где доля стабильных элементов ландшафта в общей площади земель в административных границах составляет только 36,8 %. Оренбургская область в этом отношении занимает промежуточное положение, с КПЭУ равном 0,84 единицы и долей стабильных элементов ландшафта на уровне 45,7 %.

Среди ключевых ландшафтных территорий наименьшая экологическая устойчивость (КПЭУ 0,78) отмечается в Целинном районе Курганской области, где доля стабильных элементов ландшафта является самой низкой и составляет только 43,9%. Применительно к землепользованию Кумылженского района Волгоградской области, Первомайского и Светлинского районов Оренбургской области, при более высокой доле стабильных элементов ландшафта (44,5–45,6 %), отмечен и более высокий КПЭУ, составивший 0,80–0,84 единицы. При этом его величина (менее 1), также, как и в других ключевых ландшафтных территориях, позволяет констатировать только неустойчивое экологическое состояние.

В целом, расчёты комплексного показателя экологической устойчивости ключевых территорий показывают, что применительно к общей площади землепользования высокая относительная доля площадей, отведённых под пашню, как дестабилизирующего экологическое равновесие элемента ландшафта, при значительно меньшей доле стабилизирующих элементов, оказывает самое существенное влияние на его величину. Связь данных параметров обратная, сильная, с коэффициентом корреляции Пирсона (r) – 0,97.

В составе сельскохозяйственных угодий наиболее связанной с КПЭУ является относительная доля многолетних насаждений и сенокосов, связь прямая, сильная ($r = 0,74–0,83$), а с относительной долей пашни связь средняя, обратная, с коэффициентом корреляции – 0,55.

В результате оценки территориально-функциональной устойчивости агроландшафтов по индексу экологической сбалансированности (далее ИЭС) при сложившейся пространственной организации ключевых ландшафтных территорий установлено, что только в Кумылженском районе Волгоградской области соотношение стабилизирующих экологическое равновесие структурных элементов и обрабатываемых угодий (пашни) балансирует на уровне порогу устойчивости, с величиной ИЭС, равной 1,03 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Сравнительная территориально-функциональная устойчивость агроландшафтов ключевых ландшафтных территорий

Примечание. 1 – Волгоградская область, в т.ч. 2 – Кумылженский район; 3 – Оренбургская область, в том числе 4 – Первомайский район, 5 – Светлинский район; 6 – Курганская область, в том числе 7 – Целинный район.

Применительно же ко всем исследуемым регионам в целом, за исключением Курганской области, где ИЭС приближается к 2,00 единицам и соответствует устойчивому состоянию, а также другим ключевым ландшафтным территориям, агроландшафты характеризуются неустойчивым состоянием. Самый низкий показатель ИЭС, указывающий на самую высокую неуравновешенность территориальных структурных элементов, отмечен в Целинном районе Курганской

области, где он равен 0,82. Только на 0,03 п.п. ИЭС выше в Первомайском и еще на 0,04 п.п – в Светлинском районах Оренбургской области, при этом агроландшафты также характеризуются территориально-функциональной неустойчивостью.

Установлена сильная связь территориально-функциональной устойчивости агроландшафтов с относительной долей площадей, отведённых под пашню, в общей площади землепользования. Связь обратная, с коэффициентом корреляции Пирсона – 0,94. Связь с относительной долей стабилизирующих экологическое равновесие структурных элементов также сильная, прямая ($r = 0,83$).

В результате расчёта потенциальной по БКП урожайности ($Y_{п}$) пшеницы, необходимого для определения агрономической (производительной) устойчивости агроландшафтов и выполненного в ходе эмпирического этапа исследований, определена её средняя ретроспективная величина для условий каждой ключевой ландшафтной территории за период с 1990 по 2024 год. Анализ полученных данных указывает на значительную временную динамику $Y_{п}$ во всех территориях с варьированием от 36,0 до 48,3%, связанную с изменчивостью определяющих её биоклиматических параметров. Наибольшая нестабильность потенциальной по БКП урожайности пшеницы отмечена применительно к величинам и динамике биоклиматических параметров ключевых ландшафтных территорий, расположенных в Зауралье. Коэффициент вариации $Y_{п}$ для условий Светлинского района Оренбургской области составил 48,3% и только на 1,1 п.п. он оказался ниже в условиях Целинного района Курганской области.

Самая низкая временная изменчивость $Y_{п}$ отмечена применительно к биоклиматическим параметрам ключевых ландшафтных территорий, приуроченных к Предуралью и Нижнему Поволжью. Так, в условиях Кумылженского района Волгоградской области коэффициент её вариации за тридцатипятилетний период составил 36,0 %, а в условиях Первомайского района Оренбургской области оказался ещё на 1,0 п.п. ниже.

Средняя величина $Y_{п}$ оказалась связанной с временной изменчивостью и наибольшими значениями характеризовалась на территориях с меньшим коэффициентом её вариации (таблица 2).

Таблица 2 – Агрономическая (производительная) устойчивость агроландшафтов ключевых ландшафтных территорий

Ландшафтная территория	Показатели агрономической устойчивости агроландшафтов			Оценка агрономической устойчивости агроландшафта
	Потенциальная урожайность пшеницы ($Y_{п}$), т/га	Производственная урожайность пшеницы (Y), т/га	Коэффициент вариации производственной урожайности (K_v), т/га	
Кумылженский район, Волгоградская область	5,04	2,62	15,6	низкая
Первомайский район, Оренбургская область	3,62	1,22	59,3	очень низкая
Светлинский район, Оренбургская область	2,50	0,57	40,3	очень низкая
Целинный район, Курганская область	2,94	0,87	52,4	очень низкая

Следует отметить, что анализ производственной урожайности выявил достаточно низкий уровень реализации потенциальной урожайности во всех ключевых ландшафтных территориях, укладывающийся в диапазон от 22,8 до 52,0 % и только приближённо соответствующий ранжированию территорий по величине $U_{\text{п}}$.

Наибольшая временная изменчивость производственной урожайности в диапазоне от 52,4 до 59,3 % и её очень слабая связь с потенциальной урожайностью ($r = 1,12-0,15$) оказались в большей степени характерными для Первомайского района Оренбургской области и Целинного района Курганской области. В двух других ключевых ландшафтных территориях вариабельность производственной урожайности оказалась ниже, а связь с потенциальной урожайностью выше, по сравнению с лучшими показателями в Кумылженском районе Волгоградской области, где они оказались равны 15,6 % и 0,72 (r) единиц соответственно.

В целом, по соотношению величин потенциальной по БКП и производственной урожайности и её временной изменчивости в виде коэффициента вариации, агрономическая (производительная) устойчивость агроландшафтов в трёх из четырёх исследуемых территорий – Первомайском и Светлинском районах Оренбургской области и Целинном районе Курганской области, имеет очень низкую оценку. В Кумылженском районе Волгоградской области оценка немногим выше (низкая), хотя и здесь до простого соответствия потенциальной и производственной урожайности имеется разрыв в 48 %.

Отсутствие прямой сильной связи между потенциальной и производственной урожайностью свидетельствует о наличии не только биоклиматических, но других, связанных прежде всего с антропогенной деятельностью, факторов. Среди них, исходя из анализа статистических материалов по структуре землепользования и результатов экспедиционных обследований, следует выделить эксплуатацию непригодных (низкоплодородных) почв и низкую адаптивность агротехнологий.

В результате расчёта оптимальной площади пашни для обеспечения условно сбалансированного соотношения угодий исследуемых ключевых территорий (при ИЭС = 1) и её сопоставления с существующей структурой землепользования установлено, что в целом по Волгоградской области наблюдается излишне отведённая под пашню площадь сельскохозяйственных земель в 850,0 тыс. га. В целом по Оренбургской области она составляет 227,8 тыс. га и только по Курганской области её размер не превышает оптимальных значений (рисунок 6).

Рисунок 6 – Соотношение относительных долей реальных и оптимальных площадей пашни в общей площади земель ключевых ландшафтных территорий

Примечание. 1 – Волгоградская область, в том числе 2 – Кумылженский район; 3 – Оренбургская область, в том числе 4 – Первомайский район, 5 – Светлинский район; 6 – Курганская область, в том числе 7 – Целинный район.

Не превышает оптимального размера, обеспечивающего экологически сбалансированное или порогоустойчивое состояние агроландшафта, величина площади пашни в Кумылженском районе Волгоградской области, а в трёх других ключевых ландшафтных территориях она выше оптимальной. Разница между отведёнными под пашню и её оптимальными площадями в землепользовании Первомайского и Светлинского районов Оренбургской области составляет 20,3 и 16,1 тыс. га, а в землепользовании Целинного района Курганской области – около 17,0 тыс. га.

При этом следует отметить, что в каждом из трёх исследуемых регионов отведённые под пашню сельскохозяйственные угодья не освоены в полном объёме. Так, в Волгоградской области по состоянию на 01.01.2024 г. площадь неиспользуемой пашни составляла 504,5 тыс. га или 8,71 % от всей площади. При этом 373,4 тыс. га или 74,0 % её площади не используются более 10 лет, в связи с чем на 194,5 тыс. га (38,6 %) наблюдается зарастание древесно-кустарниковой растительностью, а на 19,0 тыс. га развиваются другие негативные процессы.

Похожая ситуация наблюдается и в Оренбургской области, где за тот же период официальная площадь неиспользуемой пашни составляла 437,0 тыс. га или 7,3 % её совокупной площади. Около 31,7 % или 138,7 тыс. га не используется уже более 10 лет, на 44,6 тыс. га из них отмечается зарастание древесно-кустарниковой растительностью. В дополнение к этому, 245,0 тыс. га или 56,1 % неиспользуемой пашни подвержены воздействию других негативных процессов.

Ещё большая относительная доля неиспользуемой пашни, составляющая 20,2% от отведённой под неё площади (469,5 тыс. га), зарегистрирована в Курганской области. Здесь же наблюдается и самая высокая доля неиспользуемой более 10 лет пашни, составляющая 74,2 % (348,3 тыс. га), в том числе зарастающая древесно-кустарниковой растительностью на площади 243,2 тыс. га (51,8 %).

Представленные результаты сравнительной ландшафтно-экологической оценки ключевых ландшафтных территорий постцелинных степных и лесостепных регионов России свидетельствуют о высокой целесообразности мероприятий по экологической оптимизации агроландшафтов. В первую очередь они должны быть направлены на повышение их экологической устойчивости путём сбалансирования площадей, занятых стабилизирующими экологическое равновесие структурными элементами и площадей, отведённых под пашню, прежде всего за счёт сокращения доли малопродуктивных земель.

В двух из трёх исследуемых регионов (Волгоградская и Оренбургская области) это потребует сокращения площади отведённых под пашню земель, путём изменения их вида пользования в составе земель сельскохозяйственного назначения, на 850,0 и 227,8 тыс. га соответственно.

Анализ полноты использования отведённых под пашню земель в целом по этим регионам показывает, что обеспечение экологической оптимизации агроландшафтов может быть достигнуто за счёт не введения в оборот аналогичной площади неиспользуемой пашни в Оренбургской области, и частично (на 59,3%) – в Волгоградской области. В то же время подобный подход на уровне землепользования муниципальных образований может не сопровождаться высоким эффектом ввиду высокой хаотичности пространственного расположения неиспользуемых земель, отведённых под пашню. К тому же зачастую на территориях, характеризующихся низкой экологической устойчивостью, освоенность земель, отведённых под пашню, как и в случае с рассматриваемыми нами ключевыми ландшафтными территориями, является достаточно высокой.

Исходя из этого, для уравниваемости территориальных структурных элементов, оказывающих стабилизирующее и дестабилизирующее влияние на

экологическую устойчивость агроландшафтов и достижения на первом этапе оптимизации экологической сбалансированности или порогуустойчивости, в Целинном районе Курганской области целесообразно снижение относительной доли земель, отведённых под пашню, в общей площади землепользования на 4,1 п.п. (до 48,7 %). В Светлинском и Первомайском районах Оренбургской области площадь обрабатываемых угодий в этом случае может снизиться на 2,9 и 4,1 п.п. соответственно (до 48,5 %).

На следующем этапе оптимизации, для обеспечения превалирования в агроландшафте стабилизирующих экологическое равновесие структурных элементов и достижения их устойчивого состояния (при ИСЛ >1), целесообразен перевод и других (дополнительных) площадей пашни в другие виды пользования (сенокосы, пастбища), включая и землепользование Кумылженского района Волгоградской области.

Реализация подобных мероприятий будет предполагать проведение полномасштабного мониторинга земель, отведённых под пашню. Его целью станет выделение непригодных, нуждающихся в изменении вида пользования, и лучших пахотнопригодных, отзывающихся на внедрение прогрессивных агротехнологий земель, высокая продуктивность которых могла бы компенсировать недополученный с выведенных полей урожай и гарантировать продовольственную безопасность.

Экспедиционные исследования показали, что в рассматриваемых ключевых ландшафтных территориях в составе отведённых под пашню земель есть участки, требующие выведения из обработки, установлены пахотнопригодные земли, урожайность которых может быть повышена посредством реализации интеллектуальных наукоёмких агротехнологий.

В процессе проведённых исследований установлено также, что наблюдающееся в настоящее время технологическое и техническое перевооружение отрасли растениеводства, селекция адаптированных к зональным условиям сортов, меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, реализуемые на государственном уровне, сопровождаются ростом производственной урожайности, даже в условиях ощутимых климатических изменений. Это обстоятельство может служить дополнительным основанием для вывода из обработки непригодных земель без ущерба для продовольственной безопасности.

Так, положительный тренд урожайности пшеницы в Светлинском районе Оренбургской области за период с 2008 по 2024 гг. составил 0,14 т/га, в Кумылженском районе Волгоградской области – 0,46 т/га, 0,78 т/га – в Целинном районе Курганской области и 1,31 т/га – в Первомайском районе Оренбургской области.

В каждой из рассматриваемых ключевых ландшафтных территорий выявлены хозяйства, представленные разными формами собственности, практикующие прогрессивные экологоориентированные подходы к возделыванию полевых культур и добивающиеся более полной реализации биоклиматического потенциала в урожаях полевых культур. Их база может быть использована для верификации авторских наукоёмких природоподобных технологических схем, обеспечивающих дальнейшее повышение продуктивности растениеводства и воспроизводство природных ресурсов.

В Кумылженском районе Волгоградской области к категории таких хозяйств следует отнести ИП Г. П. Чепусова, ИП Г. Я. Кузьмина, КХ «А. Е. Девятаев», ООО «Хопёр-Агро», в Первомайском районе Оренбургской области – СПК «Мирошкин», СПК (колхоз) «Авангард», ООО «Имени Фурманова», ООО «Сергиевское», в Целинном районе Курганской области – ООО «Озёрное», КФХ «В. А. Волков», КФХ «Ю. М. Недорезов» и др. (рисунок 7).

Таким образом, результаты проведённых исследований позволяют заключить, что в исследуемых степных и лесостепных постцелинных регионах России определяющими факторами экологической устойчивости являются доля земель сельскохозяйственного назначения в общем земельном фонде и соотношение в них угодий, характеризующихся стабилизирующим или дестабилизирующим экологическое равновесие эффектом. Наибольшим дестабилизирующим эффектом обладает пашня, занимающая более половины площади сельскохозяйственных угодий во всех ключевых ландшафтных территориях. С её относительной долей в структуре землепользования сильно связана величина КПЭУ ($r = -0,97$), характеризующего экологическую устойчивость территории.

Рисунок 7 – Высокопродуктивные посевы озимой пшеницы, 2025 г.

Примечание. А – ИП Г.П.Чепусова, Кумылженский район, Оренбургская область; Б – ООО «Имени Фурманова», Первомайский район.

Мероприятия по экологической оптимизации агроландшафтов, направленные на повышение их экологической устойчивости путём сбалансирования площадей, занятых стабилизирующими экологическое равновесие структурными элементами и площадей, отведённых под пашню, характеризуются высокой целесообразностью.

Положительный тренд производственной урожайности во всех ключевых ландшафтных территориях при реализации прогрессивных агротехнологий может рассматриваться в качестве дополнительного аргумента для обоснования вывода из обработки непригодных земель без ущерба для продовольственной безопасности.

Выводы

Ключевые ландшафтные территории постцелинных степных и лесостепных регионов России при существующей структуре угодий характеризуются неустойчивым экологическим состоянием. Самая неблагоприятная экологическая обстановка складывается в Целинном районе Курганской области с наиболее низкой относительной долей стабилизирующих ландшафтных элементов.

При сложившейся пространственной организации землепользования Целинный район Курганской области характеризуется и самой низкой оценкой территориально-функциональной устойчивости агроландшафтов. В Первомайском и Светлинском районах Оренбургской области агроландшафты также не отличаются устойчивым состоянием, а в Кумылженском районе Волгоградской области

экологическое равновесие их структурных элементов балансирует на уровне пороγουстойчивости.

Агрономическая (производительная) устойчивость агроландшафтов в Первомайском, Светлинском районах Оренбургской области и Целинном районе Курганской области характеризуется очень низкой оценкой, с полнотой реализации потенциальной урожайности пшеницы на уровне 22,8–33,7 %. В Кумылженском районе Волгоградской области она полнее (52,0 %), что позволяет оценивать агрономическую устойчивость агроландшафтов на один пункт выше (низкая). К числу негативных факторов, ограничивающих реализацию потенциальной урожайности во всех ключевых ландшафтных территориях, относятся эксплуатация непригодных (малопродуктивных) почв и низкая адаптивность агротехнологий.

Для достижения экологической сбалансированности (пороγουстойчивости) агроландшафтов ключевых ландшафтных территорий в Целинном районе Курганской области целесообразно снижение относительной доли земель, отведённых под пашню, до 48,7% в общей площади землепользования (на 4,1 п.п.) и до 48,5 % (на 2,9 и 4,1 п.п. соответственно) в Светлинском и Первомайском районах Оренбургской области. Достижение устойчивого состояния агроландшафтов потребует изменения вида пользования дополнительных площадей пашни, в т.ч. и в Кумылженском районе Волгоградской области.

Поддержание продовольственной безопасности в связи с выводом из обработки некоторой части земель может быть обеспечено дополнительными сборами с высокоплодородных пахотнопригодных земель за счёт внедрения наукоёмких интеллектуальных агротехнологий.

Литература

1. Плякин А. В., Орехова Е. А., Бодрова В. Н. Пространственный анализ структуры земельного фонда Волгоградской области в геоинформационной системе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11: Естественные науки. 2012. № 2 (4). С. 65–72.
2. Гулянов Ю. А. Степное Оренбуржье – от хлебной житницы до ландшафтной здравницы России // Вопросы степеведения. 2020. № 1 (16). С. 70–79. DOI: 10.24411/9999-006А-2020-10008.
3. О государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 г. № 731. [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://government.ru/docs/all/134619/> (дата обращения 20.06.2025).
4. Чибилёв А. А. Экологическая оптимизация степных ландшафтов. Оренбург: Издательство Института степи УРО РАН, 1992. 182 с.
5. Гулянов Ю. А., Чибилёв А. А (мл.), Чибилёв А. А., Левыкин С. В. Проблемы адаптации степного землепользования к антропогенным и климатическим изменениям (на примере Оренбургской области) // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2022. № 86 (1). С. 28–40. DOI: 10.31857/S258755662201006X.
6. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов. М: Изд-во КолосС, 2011. 442 с.
7. Солодун В. И., Амакова Т. В. Основы агроландшафтоведения. Молодёжный: Изд-во ИрГАУ, 2022. 232 с.
8. Клементова Е. Н., Гейниге В. Оценка экологической устойчивости сельскохозяйственного ландшафта // Мелиорация и водное хозяйство. 1995. № 5. С. 33–34.
9. Кочуров Б. И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. Смоленск: Издательство СГУ, 1999. 154 с.
10. Чибилёв А. А (мл.), Гулянов Ю. А., Мелешкин Д. С., Григоревский Д. В. Оценка ландшафтно-экологической устойчивости земледельческих регионов Урала и Западной Сибири // Юг России: экология, развитие. 2022. Т. 17. № 1 (62). С. 109–118. DOI: 10.18470/1992-1098-2022-1-109-118.
11. Масютенко Н. П., Чуян Н. А., Кузнецов А. В., Глазунов Г. П., Калужских А. Г., Дубовик Е. В., Панкова Т. И., Бахирев Г. И., Сухановский Ю. П., Санжарова С. И., Прущик А. В., Соловьёва Ю. А., Чуян О. Г. Система оценки ресурсного потенциала агроландшафтов для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов. Курск: Изд-во ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2012. 67 с.

12. Масютенко Н. П., Чуян Н. А., Бахирев Г. И., Кузнецов А. В., Брескина Г. Н., Дубовик Е. В., Масютенко М. Н., Панкова Т. И., Калужский А. Г. Система оценки устойчивости агроландшафтов для формирования экологически сбалансированных агроландшафтов. Курск: Изд-во ГНУ ВНИИЗиЗПЭ РАСХН, 2013. 50 с.
13. Шашко Д. И. Учитывать биоклиматический потенциал // Земледелие. 1985. № 4. С. 19–26.
14. Тихонов В. Е. Биоклиматический потенциал, его использование и устойчивость производства зерна на Южном Урале // Материалы международной конференции по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства «Наука – сельскому хозяйству». Оренбург: Издательство ФГБНУ «Оренбургский НИИСХ», 2000. С. 26–36.
15. Гулянов Ю. А. Оценка современных биоклиматических ресурсов и перспектив роста урожайности в постцелинных регионах Урала и Западной Сибири // Таврический вестник аграрной науки. 2020. № 4(24). С. 29–41. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-4-24-29-41.
16. Атмосферные осадки и температура воздуха. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/select.xhtml> (дата обращения 07.06.2025).
17. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
18. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2023 году. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2024. 414 с.

References

1. Plyakin A. V., Orekhova E. A., Bodrova V. N. Spatial analysis of land use in Volgograd region // Bulletin of Volgograd State University. Series 11: Natural sciences. 2012. No. 2 (4). P. 65–72.
2. Gulyanov Yu. A. The steppe of the Orenburg region – from bread center to health center of Russia // Problems of Steppe Science. 2020. No. 1 (16). P. 70–79. DOI: 10.24411/9999-006A-2020-10008.
3. About the state program for the effective involvement of agricultural lands in the circulation and the development of the land reclamation in the Russian Federation. Resolution of the Government of the Russian Federation of 14.05.2021 No. 731. [Electronic resource]. Access point: <http://government.ru/docs/all/134619/> (reference's date 20.06.2025).
4. Chibilyov A.A. Ecological optimization of steppe landscapes. Orenburg: Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences Publ., 1992. 182 p.
5. Gulyanov Yu. A., Chibilyov (jr.) A. A., Chibilyov A. A., Levykin S. V. Problems of steppe land use adaptation to anthropogenic and climatic changes (the case of Orenburg Oblast) // Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya. 2022. No. 86(1). P. 28–40. DOI: 10.31857/S258755662201006X.
6. Kiryushin V. I. The theory of adaptive landscape farming and the design of agricultural landscapes. Moscow: KolosS, 2011. 442 p.
7. Solodun V. I., Amakova T. V. Fundamentals of agricultural landscape science. Molodezhny: Irkutsk State Agrarian University Publ., 2022. 232 p.
8. Klementova E. N., Geynige V. Assessment of ecological sustainability of the agricultural landscape // Melioration and water management. 1995. No. 5. P. 33–34.
9. Kochurov B. I. Geoecology: ecodiagnosics and ecological and economic balance of the territory. Smolensk: SSU Publ., 1999. 154 p.
10. Chibilyov A. A. (jr.), Gulyanov Yu. A., Meleshkin D. S., Grigorevsky D. V. An assessment of landscape-ecological stability in agricultural regions of Ural and West Siberia // South of Russia: ecology, development. 2022. Vol. 17. No. 1 (62). P. 109–118. DOI: 10.18470/1992-1098-2022-1-109-118.
11. Masyutenko N. P., Chuyan N. A., Kuznetsov A. V., Glazunov G. P., Kaluzhskikh A. G., Dubovik E. V., Pankova T. I., Bakhirev G. I., Sukhanovskiy Yu. P., Sanzharova S. I., Prushchik A. V., Solovyova Yu. A., Chuyan O. G. A system for assessing the resource potential of agrolandscapes for the formation of ecologically balanced agrolandscapes. Kursk: All-Russian Research Institute of Arable Farming and Soil Erosion Control Publ., 2012. 67 p.
12. Masyutenko N. P., Chuyan N. A., Bakhirev G. I., Kuznetsov A. V., Breskina G. N., Dubovik E. V., Masyutenko M. N., Pankova T. I., Kaluzhskikh A. G. A system for assessing the sustainability of agricultural landscapes for the formation of ecologically balanced agricultural landscapes. Kursk: All-Russian Research Institute of Arable Farming and Soil Erosion Control Publ., 2013. 50 p.
13. Shashko D. I. To take into account the bioclimatic potential // Zemledeliye. 1985. No. 4. P. 19–26.
14. Tikhonov V. E. Bioclimatic potential, its use and sustainability of grain production in the southern Urals // Proceedings of the International Conference on increasing the sustainability of agricultural production “From Science to Agriculture”. Orenburg: Orenburg Agricultural Research Institute Publ., 2000. P. 26–36.
15. Gulyanov Yu. A. Assessment of modern bioclimatic resources and prospects of yield growth in the post-virgin regions of the Urals and Western Siberia // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2020. No. 4(24). P. 29–41. DOI: 10.33952/2542-0720-2020-4-24-29-41.

16. Precipitation and air temperature. [Electronic resource]. Access point: <http://aisorim.meteo.ru/waisori/select.xhtml> (references date 07.06.2025).

17. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

18. Report on the state and use of agricultural land in the Russian Federation in 2023. Moscow: Rosinformagrotech, 2024. 414 p.

UDC 633.11: 551.5

Chibilyov A. A., Gulyanov Yu. A., Levykin S. V., Padalko Yu. A.

COMPARATIVE LANDSCAPE AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF KEY LANDSCAPE TERRITORIES FOR OPTIMIZING LAND USE IN THE STEPPE REGIONS OF RUSSIA

Summary. *It is necessary to determine the ecological sustainability of territories, to assess the territorial and functional stability of agricultural landscapes, and to establish the optimal area of cultivated fields with a conditionally balanced ratio of land in order to optimize the spatial development of steppe regions in Russia. The purpose of this research was to conduct a comparative landscape-ecological analysis of key territories for developing measures to optimize agricultural landscapes in an environmentally-friendly way. The research was conducted from 2023 to 2025 in the Kumylzhensky district of the Volgograd Region, the Pervomaysky and Svetlinsky districts of the Orenburg Region, and the Tselinny district of the Kurgan Region. The sources of information were data on the structure of land use, area of field crops, their yields, meteorological data, as well as results of field observations obtained during expedition research. Digital material was processed using standard statistical methods of analysis. It has been established that the key landscapes of the post-virgin steppe and forest-steppe regions of Russia, with their current land structure, are characterized by an unstable ecological state and a low assessment of territorial and functional stability of agricultural landscapes, as well as their agronomic (productive) stability. To achieve ecological balance (a threshold stability) in agricultural landscapes in the Tselinny district of the Kurgan Region, it is advisable to reduce the share of arable land by 4.1% of the total area (48.7%) and 2.9%-4.1 % in the Svetlinsky and Pervomaysky districts of the Orenburg Region. Achieving a sustainable state of agricultural landscapes will require changing the type of use of additional arable land, including in the Kumylzhensky district of the Volgograd region. Maintaining food security in connection with the removal of some land from cultivation can be ensured through additional yields from highly fertile agricultural lands through the introduction of advanced intelligent agricultural technologies.*

Keywords: *post-virgin space of Russia, ecological sustainability of agricultural landscapes, optimization of spatial development, intelligent agricultural technologies.*

Чибилёв Александр Александрович, доктор географических наук, академик РАН, главный научный сотрудник отдела ландшафтной экологии, Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение ФГБУН Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; e-mail: orensteppe@mail.ru.

Гулянов Юрий Александрович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела степеведения и природопользования, Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение ФГБУН Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; e-mail: iury.gulyanov@yandex.ru.

Левыкин Сергей Вячеславович, доктор географических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник отдела степеведения и природопользования, Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение

ФГБУН Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; e-mail: stepevedy@yandex.ru.

Падалко Юрий Алексеевич, кандидат географических наук, старший научный сотрудник отдела ландшафтной экологии, Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (ИС УрО РАН) – обособленное структурное подразделение ФГБУН Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук; 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; e-mail: yuradalko@gmail.com.

Chibilyov Aleksandr Aleksandrovich, Dr. Sc. (Geogr.), Academician of the Russian Academy of Sciences, chief researcher of the Department of landscape ecology, Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences – a separate unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Orenburg Federal Research Center” of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Pionerskaya str., Orenburg, 460000, Russia; e-mail: orensteppe@mail.ru.

Gulyanov Yuriy Aleksandrovich, Dr. Sc. (Agr.), professor, leading researcher of the Department of steppe studying and environmental management, Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences – a separate unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Orenburg Federal Research Center” of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Pionerskaya str., Orenburg, 460000, Russia; e-mail: iury.gulynov@yandex.ru.

Levykin Sergey Vyacheslavovich, Dr. Sc. (Geogr.), professor of the Russian Academy of Sciences, chief researcher of the Department of steppe studying and environmental management, Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences – a separate unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Orenburg Federal Research Center” of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Pionerskaya str., Orenburg, 460000, Russia, e-mail: stepevedy@yandex.ru.

Padalko Yuriy Alekseevich, Cand. Sc. (Geogr.), senior researcher of the Department of landscape ecology, Institute of the Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences – a separate unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Orenburg Federal Research Center” of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Pionerskaya str., Orenburg, 460000, Russia, e-mail: yuradalko@gmail.com.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда «Разработка технологических схем экологической оптимизации ландшафтов степной зоны (принципиальные подходы и решения на примере модельных территорий)» № 25-17-00020.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит результатов каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований

Дата поступления в редакцию – 05.08.2025.

Дата принятия к печати – 20.08.2025.